

Universität Stuttgart
Universitätsbibliothek

**Workflows
Bildveröffentlichungen
für wissenschaftliche
Publikationen**

Inhaltsverzeichnis

1 Veröffentlichung von Bildern	2
1.1 Ziel und Mehrwert	2
1.2 Veröffentlichungsworkflow für Wikipedia in Kurzform	2
1.3 Veröffentlichungsworkflow für DaRUS in Kurzform	3
2 Workflows im Detail mit Wikipedia	3
2.1 Veröffentlichungsworkflow bei eigenem Material	3
2.2 Veröffentlichungsworkflow bei fremden Material	4
2.3 Nutzung des Forschungsdatenrepositoriums DaRUS	5
3 Weiterführende Informationen	6
3.1 Probleme bei der Verwendung von Bildmaterial	6
3.2 Nutzung von Bildern in Publikationen	6
3.3 Creative-Commons-Lizenzen als Lösung	6
3.4 Projekt mit Wikimedia Deutschland und Wikipedia Stuttgart	7
4 Kontakt	7

1 Veröffentlichung von Bildern

1.1 Ziel und Mehrwert

Ziel dieser Handreichung ist, einen urheberrechtskonformen Workflow für die Veröffentlichung von Bildern **vor** der Publikation in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, Kongressbänden oder Büchern sowie deren Nachnutzung aufzuzeigen, verbunden mit folgenden Vorteilen:

- Sicherung der Nutzungsrechte an eigenem Bildmaterial
- Unkomplizierte Nachnutzung durch CC-Lizenz
- Langzeitverfügbarkeit und Wiederauffindbarkeit durch permanente URL
- Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis

Wir empfehlen zwei Wege der Veröffentlichung:

1. Wikipedia für Schaubilder, die nicht auf einer Datengrundlage basieren
2. DaRUS für Daten und deren Postprocessing in Form von Bildern

1.2 Veröffentlichungsworkflow für Wikipedia in Kurzform

1. Benutzerkonto auf Wikimedia Commons einrichten
2. Hochlade-Assistent aufrufen
3. Die vorgegebenen Schritte durchgehen und bei der Lizenz-Wahl „Creative Commons ,Namensnennung 4.0‘“ auswählen

1.3 Veröffentlichungsworkflow für DaRUS in Kurzform

1. Falls noch nicht vorhanden, muss ein Bereich in DaRUS beantragt werden, vgl. DaRUS nutzen
2. Die vorgegebenen Schritte durchgehen, vgl. DaRUS
3. Die Daten werden zunächst durch den DaRUS-Bereichsadmin und dann durch das FoKUS-Team überprüft, bevor sie endgültig veröffentlicht werden, vgl. DaRUS-Veröffentlichungsworkflow.

2 Workflows im Detail mit Wikipedia

2.1 Veröffentlichungsworkflow bei eigenem Material

1. Benutzerkonto auf Wikimedia Commons einrichten, dazu Spezialseite „Benutzerkonto anlegen“ aufrufen
2. Nach Login Hochlade-Assistent aufrufen (Button **Hochladen** auf der Commons-Homepage)

Abbildung 1: Hochlade-Assistent, Reiter „Hochladen“

3. Reiter **Lernen** zur Kenntnis nehmen
4. Reiter **Hochladen**: eine oder mehrere Bilddateien von einem lokalen Rechner hochladen (max. 100 MB pro Datei), die Ausrichtung (hochformatig, quer) kann nach Upload ignoriert werden (Abbildung 1)
5. Reiter **Lizenz wählen**: Radio Button „Diese Datei ist meine eigene Arbeit“ wählen, den vollständigen Vor- und Nachnamen eintragen und über den Link „Eine andere Lizenz verwenden.“ „Creative Commons ‚Namensnennung 4.0‘“ auswählen (Abbildung 2). An dieser Stelle kann auch die Einrichtung mit angegeben werden (Universität Stuttgart, Institut etc.).
6. Reiter **Beschreiben**:
 - a) Einen kurzen, beschreibenden Bildtitel vergeben

Lernen > Hochladen > **Lizenz wählen** > Beschreiben > Daten hinzufügen > Nutzen

Auf diesem Wiki musst du Urheberrechtsinformationen zu dieser Datei angeben, um sicherzustellen, dass jeder sie weiternutzen kann.

Diese Datei ist meine eigene Arbeit.

Ich, , der Urheberrechtsinhaber dieses Werkes, gewähre unwiderruflich jedem das Recht, dieses Werk unter der Creative-Commons-Attribution-ShareAlike-4.0-Lizenz zu verwenden ([Lizenztext](#)).

(Jeder darf dieses Werk verwenden, teilen oder verändern, solange ich als Urheber angegeben werde und das abgeleitete Werk unter dieser Lizenz geteilt wird.)

[Eine andere Lizenz verwenden.](#)

Diese Datei ist nicht meine eigene Arbeit.

Abbildung 2: Screenshot vom Reiter „Lizenz wählen“

- b) Medienlegende: Einzeilige Erklärung, was die Datei darstellt, eingeben
 - c) Im nächsten Feld ausführlichere Bildbeschreibung angeben (wenn möglich)
 - d) Evtl. Medienlegende und Bildbeschreibung über die Hinzufüge-Button in englischer Sprache ergänzen
 - e) Datum der Erstellung des Bildes einfügen (wird bei Kamera-Bildern aus den Bildmetadaten automatisch eingetragen, wenn die EXIF-Daten beim Hochladen nicht gelöscht wurden). Die weiteren optionalen Metadaten können weggelassen werden.
7. Reiter **Daten hinzufügen**: kann übersprungen werden, abschließend „Daten für alle Dateien veröffentlichen“ per Mausclick bestätigen.
 8. Reiter **Nutzen**: bei Bedarf die URL zum Bild kopieren, besser ist jedoch die permanente URL zu nutzen, die über die Download-Option des Medienbetrachters zu finden ist

2.2 Veröffentlichungsworkflow bei fremden Material

Dieser Workflow ist für ein arbeitsteiliges Vorgehen geeignet, wenn Bildmaterial an der eigenen Einrichtung zentral von zuständigen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern veröffentlicht werden soll, die nicht selbst Urheber sind.

1. Benutzerkonto auf Wikimedia Commons einrichten, dazu Spezialseite „Benutzerkonto anlegen“ aufrufen
2. Nach Login Hochlade-Assistent aufrufen (Button **Hochladen** auf der Commons-Homepage)
3. Reiter **Lernen** zur Kenntnis nehmen
4. Reiter **Hochladen**: eine oder mehrere Bilddateien von einem lokalen Rechner hochladen (max. 100 MB pro Datei), die Ausrichtung (hochformatig, quer) kann nach Upload ignoriert werden

5. Reiter **Lizenz wählen**: Radio Button „Diese Datei ist nicht meine eigene Arbeit“ wählen und über den Link „Eine andere Lizenz verwenden.“ „Creative Commons ‚Namensnennung 4.0‘“ auswählen; im Feld **Quelle** „vom Autor“ / „von der Autorin“ eintragen, wenn das Bild noch nicht veröffentlicht wurde und keine Quellenangabe möglich ist (Abbildung 3). Die Quelle kann später bei Bedarf geändert werden.

Lernen > Hochladen > **Lizenz wählen** > Beschreiben > Daten hinzufügen > Nutzen

Auf diesem Wiki musst du Urheberrechtsinformationen zu dieser Datei angeben, um sicherzustellen, dass jeder sie weiternutzen kann.

Diese Datei ist meine eigene Arbeit.

Diese Datei ist nicht meine eigene Arbeit.

Quelle

Woher diese Datei stammt - dies kann eine URL, ein Buch oder eine Publikation etc. sein.

Bitte teile uns mit, warum du dir sicher bist, dass du das Recht zur Veröffentlichung dieses Werks hast:

▼ **Der Urheberrechtsinhaber hat dieses Werk gemäß der richtigen „Creative Commons“-Lizenz lizenziert.**

Nicht alle „Creative Commons“-Lizenzen sind für diese Website geeignet. Es muss sichergestellt werden, dass der Urheberrechtsinhaber eine dieser Lizenzen nutzte.

- Creative Commons „Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0“ ([Text der Lizenz](#)) ⓘ ⓘ
- Creative Commons „Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0“ ([Text der Lizenz](#)) ⓘ ⓘ
- Creative Commons „Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.5“ ([Text der Lizenz](#)) ⓘ ⓘ
- Creative Commons „Namensnennung 4.0“ ([Text der Lizenz](#)) ⓘ
- Creative Commons „Namensnennung 3.0“ ([Text der Lizenz](#)) ⓘ
- Creative Commons „Namensnennung 2.5“ ([Text der Lizenz](#)) ⓘ
- Creative Commons „CC0 1.0 Universal“ (alle Rechte werden freigegeben, analog der Gemeinfreiheit: [Text der Erklärung](#)) ⓘ

Abbildung 3: Screenshot vom Reiter „Lizenz wählen“ mit Quellenabfrage, wenn das Bild nicht selbst erstellt wurde

6. Abschließend wird die **Einverständniserklärung für Bild/Foto-Freigaben** ausgefüllt und an permissions-de@wikimedia.org verschickt.

2.3 Nutzung des Forschungsdatenrepositoriums DaRUS

DaRUS ermöglicht Universitätsgruppen (Instituten, Arbeitsgruppen, SFBs, Projekten) mithilfe von DataVerse, einem Open-Source-Software-Tool, ihre eigenen Daten-Universen zu verwalten. Dabei können eigene Suchkriterien und Beschreibungen für die Datensätze festgelegt werden, um sie leicht auffindbar zu machen und einfach zu teilen. Eine API bietet die Möglichkeit, den Upload und Zugriff auf die Daten zu automatisieren. Die Datensätze können optional öffentlich zugänglich gemacht werden und mit einer DOI versehen werden, um sie einfach zitierbar zu machen.

Der Datensatz durchläuft dabei einen Publikationsworkflow, in dem er zunächst fachlich und dann formal geprüft wird. Nach der Freigabe wird die DOI registriert und der Datensatz wird öffentlich zugänglich gemacht.

Nähere Informationen zum Workflow:

- First steps with DaRUS
- FAQ

3 Weiterführende Informationen

3.1 Probleme bei der Verwendung von Bildmaterial

Oft werden in Zeitschriftenartikeln, Konferenzveröffentlichungen oder Büchern bei den verwendeten Bildern keine oder nur unzureichende Urheberrechtsangaben und Lizenzinformationen gemacht. Das erschwert die Nachnutzung in Forschung und Lehre, da unklar ist, ob und wie das Bildmaterial verwendet werden kann. In vielen Fällen fällt die Verwendung von Bildern in wissenschaftlichen Arbeiten nicht mehr unter das Zitatrecht. Es fehlt oft auch der Zugang zu den Originaldaten, um Bilder in einer passenden Größe verwenden zu können. Ergebnis ist, dass das Material zum Teil in schlechter Qualität und ohne Quellenangabe verbreitet wird.

Bei Verlagspublikationen kann es passieren, dass der Autorenvertrag nicht gelesen wird und die Nutzungsrechte der eigenen Bilder an den Verlag ungewollt und unbefristet abgegeben werden (ausschließliches Nutzungsrecht). Für Folgepublikationen, wie zum Beispiel Lehrbücher, müssen die eigenen Bilder dann wieder lizenziert werden, was teuer sein kann. Diese Probleme lassen sich mit der Veröffentlichung der Bilder im Open Access lösen. Die Wikipedia bietet dafür eine allgemein nutzbare Infrastruktur an. Für datenbasierte Bilder (Diagramme, Grafiken) steht für Angehörige der Universität Stuttgart das Forschungsdatenrepositorium DaRUS zur Verfügung.

3.2 Nutzung von Bildern in Publikationen

Nach dem oben beschriebenen Workflow ist die urheberrechtskonforme Verwendung der Bilder nun ganz einfach möglich. Die Bilder sind über den Medienbetrachter der Wikimedia Commons auffindbar und stehen zum Download bereit. Beim Download können die Urheberrechtshinweise im Feld „Du musst den Urheber angeben“ kopiert und in die Bildunterschrift eingefügt werden. Dazu sollte noch die Bildquelle ergänzt werden (Abbildung 4). Durch die Angabe der URL zur Bildquelle ist der Zugang zur Originaldatei und damit auch die Nutzung der bestmöglichen Qualität für die eigene Publikation gewährleistet (ausreichende Dateigröße bei Pixel-Bildern oder Vektorgrafiken).

3.3 Creative-Commons-Lizenzen als Lösung

Die Verwendung der CC-Lizenzen dienen sowohl der Wahrung der Urheber- und Nutzungsrechte als auch der Verbesserung der guten wissenschaftlichen Praxis im Alltag von Forschung und Lehre, da CC BY mit der vollständigen Namensnennung die Urheberschaft klar ausweist und Unsicherheiten der Nachnutzung beseitigt.¹

Das wissenschaftspolitische Ziel von Open Access ist, einen größtmöglichen Grad an Offenheit bei den wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu erreichen. Dazu gehören neben den Textpublikationen auch Bilder und Grafiken. Die Creative-Commons-Lizenzen (CC-Lizenzen) bieten

¹Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft: Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Kodex (2022), doi: 10.5281/zenodo.6472827, (Leitlinien 10, 13, 14)

Abbildung 4: Galeries Lafayette in Paris: Detailaufnahme der Kuppel (Stefan Drößler, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121484207>, Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galeries_Lafayette_Paris_Dome_Detail.jpg)

den Autor*innen eine Möglichkeit, den Forschungoutput entsprechend der Open-Access-Ziele der Universität Stuttgart (vgl. Open-Access-Policy) zu veröffentlichen. Dabei handelt es sich um Standard-Vorlagen für Verträge, die Autor*innen für die Lizenzierung nutzen können. Dabei sollten zwei Lizenzen bevorzugt gewählt werden:

- Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0)
- Creative Commons Namensnennung-Share Alike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Voreingestellt ist beim Hochlade-Assistenten für die Bilder CC BY-SA 4.0.

3.4 Projekt mit Wikimedia Deutschland und Wikipedia Stuttgart

Der Veröffentlichungsworkflow für die Bilder ist mit Wikipedia Stuttgart, dem Wikimedia Deutschland e. V. und dem Forschungsdatenkompetenzzentrum der Universität Stuttgart (FoKUS) abgestimmt. Er ist Teil des Projekts **pics4science**, um die urheberrechtskonforme Nachnutzbarkeit von wissenschaftlichem Bildmaterial zu verbessern.

4 Kontakt

Für Fragen zum Thema Bildveröffentlichung und Open Access stehen Stefan Drößler und Sibylle Hermann zur Verfügung. Kontaktinformationen:

- Stefan Drößler, Open-Access-Beauftragter
Tel.: +49 711 685-83509
E-Mail: stefan.droessler@ub.uni-stuttgart.de
- Sibylle Hermann, Data Steward Exzellenzcluster SimTech
Tel.: +49 711 685-60043
E-Mail: sibylle.hermann@simtech.uni-stuttgart.de